

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYA-KREDIT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshanov Shuxrat Jontemir o'gli

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12183115>

Annotatsiya: Iqtisodiy rivojlanish ko'plab omillar ta'sirida murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Bular orasida moliya va kredit olish imkoniyati iqtisodiy o'sishni ta'minlash va turmush darajasini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Moliyaviy-kredit mexanizmlari iqtisodiyotning arteriyasi bo'lib xizmat qiladi, resurslarni tejamkorlardan qarz oluvchilarga yo'naltiradi, investitsiyalarni osonlashtiradi va tadbirkorlikni ta'minlaydi. Ushbu maqola iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadigan turli xil moliyaviy-kredit mexanizmlarini ko'rib chiqadi, ularning funksiyalari, afzalliklari va cheklovlarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: moliya-kredit tizimi, iqtisodiy o'sish, rivojlanish tendentsiyalari, murakkabliklar, potensial yechimlar.

Kirish: Moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish har qanday mamlakatda iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishning hal qiluvchi jihati hisoblanadi. Moliya sektori kapitalga kirishni ta'minlash, risklarni boshqarish va resurslarni samarali taqsimlash orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Yaxshi ishlaydigan moliyaviy tizim korxonalariga sarmoya kiritish, innovatsiyalar kiritish va kengaytirish, shu bilan ish o'rinlari yaratish, samaradorlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish imkonini beradi. Biroq, ko'plab mamlakatlarda moliyaviy-kredit mexanizmlari rivojlanmagan, samarasiz yoki hatto mavjud emas, iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi va qashshoqlikni davom ettiradi.

Moliya-kredit mexanizmlarining rivojlanmaganligining asosiy sabablaridan biri bu kichik va o'rta korxonalar uchun kredit olishning yetishmasligi. Kapital har qanday iqtisodiyotning asosi bo'lib, bandlik, ishlab chiqarish va innovatsiyalarning katta qismini tashkil etadi. Biroq, ular ko'pincha yuqori garov talablari, murakkab ariza berish tartib-qoidalari va yuqori foiz stavkalari tufayli an'anaviy banklardan kredit olishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu ularning yangi texnologiyalarga sarmoya kiritish, o'z faoliyatini kengaytirish va ish o'rinlari yaratish imkoniyatlarini cheklaydi, natijada iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun hukumatlar va moliya institutlari moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha turli tadbirlarni amalga oshirishi mumkin. Yondashuvlardan biri mikromoliya tashkilotlari, kredit uyushmalari va tengdosh kreditlash platformalari kabi muqobil kredit kanallarini yaratishdir. Ushbu kanallar kapitaldan arzon kredit olish imkoniyatini taqdim etishi mumkin, bu ularga o'z bizneslariga sarmoya kiritish va ish o'rinlari yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, hukumatlar banklarni qarz berishni rag'batlantirish uchun kafolatlar, subsidiyalar yoki soliq imtiyozlari kabi siyosatni amalga oshirishi mumkin.

Moliyaviy-kredit mexanizmlari oldida turgan yana bir muhim muammo bu moliyaviy inklyuziyaning yetishmasligi. Ko'pgina shaxslar, ayniqsa qishloq joylarida, bank hisobvaraqlari, kredit va sug'urta kabi asosiy moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega emaslar. Bu ularni rasmiy iqtisodiyotdan chiqarib tashlaydi, bu esa ularni tejash, investitsiya qilish va xavfni boshqarishni qiyinlashtiradi. Ushbu muammoni hal qilish uchun hukumatlar va moliya institutlari mobil banking, agent banking va moliyaviy

savodxonlik dasturlari kabi moliyaviy inklyuziya strategiyasini amalga oshirishi mumkin. Ushbu tashabbuslar moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshirishi, jismoniy shaxslarga rasmiy iqtisodiyotda ishtirok etish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishi mumkin.

Bundan tashqari, moliyaviy-kredit mexanizmlarini takomillashtirish mustahkam kredit hisoboti tizimini rivojlantirishni talab qiladi. Kredit hisoboti tizimi kreditorlarga qarz oluvchilarning kreditga layoqatlilikini baholashga imkon beradi, defolt xavfini kamaytiradi va ularga kredit bo'yicha qarorlar qabul qilishga imkon beradi. Bu, o'z navbatida, jismoniy shaxslar va korxonalar uchun kredit olish imkoniyatini oshiradi, iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam beradi. Hukumatlar va moliya institutlari kredit byurolarini tashkil qilishi, kredit skoring tizimlarini joriy qilishi va kredit qarorlarida kredit hisobotlaridan foydalanishni rag'batlantirishi mumkin.

Moliyaviy vositachilik va kredit ajratish:

Iqtisodiy rivojlanishning markazida kapitalni samarali taqsimlash yotadi. Bu jarayonda banklar va boshqa moliya institutlari kabi moliyaviy vositachilar muhim rol o'ynaydi. Ular jismoniy shaxslar va korxonalardan jamg'armalarni yig'adilar, ularni birlashtiradilar va keyin investitsiya yoki iste'mol uchun kapital talab qiladigan qarz oluvchilarga qarz beradilar. Ushbu vositachilik jarayoni mablag'larning eng samarali foydalanishga yo'naltirilishini, iqtisodiy o'sish va innovatsiyalarni rag'batlantirishni ta'minlaydi.

Kredit olish va tadbirkorlik:

Kredit olish imkoniyati, ayniqsa, o'z biznesini boshlash va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich kapitalga ega bo'lmagan tadbirkorlar uchun juda muhimdir. Mikromoliya tashkilotlari, ixtisoslashtirilgan kredit dasturlari va venchur kapital firmalari tadbirkorlarga ish o'rinlarini yaratish, innovatsiyalar va iqtisodiyotni diversifikatsiyalashga hissa qo'shishga imkon beradigan juda zarur moliyaviy yordam ko'rsatmoqda.

Investitsiyalar va infratuzilmani rivojlantirish:

Uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish yo'llar, ko'priklar va energetika tarmoqlari kabi infratuzilmaga katta sarmoya kiritishni talab qiladi. Ushbu loyihalar uchun zarur kapitalni jalb qilishda moliyaviy-kredit mexanizmlari muhim rol o'ynaydi. Rivojlanish banklari, davlat obligatsiyalari va davlat-xususiy sheriklik kelajakda iqtisodiy kengayish uchun asos yaratib, infratuzilmani rivojlantirishni moliyalashtiradi.

Moliyaviy inklyuziya va qashshoqlikni kamaytirish:

Aholining barcha qatlamlariga arzon va qulay moliyaviy xizmatlar ko'rsatishni nazarda tutadigan moliyaviy inklyuziya qashshoqlikni kamaytirish uchun juda muhimdir. Jamg'arma hisobvaraqlari, mikro kreditlar va sug'urta mahsulotlariga kirishni ta'minlash orqali moliyaviy-kredit mexanizmlari jismoniy shaxslar va jamoalarga o'z mablag'larini boshqarish, kelajakka sarmoya kiritish va iqtisodiy zarbalarga qarshi barqarorlikni ta'minlash imkoniyatini beradi.

Qiyinchiliklar va cheklovlar:

Moliyaviy-kredit mexanizmlari iqtisodiy rivojlanish uchun ulkan imkoniyatlarni taklif qilsada, ular cheklovlarsiz emas. Moliyaviy istisno, yuqori foiz stavkalari va o'zgaruvchan kapital oqimlari muhim muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, zaif me'yoriy asoslar va korrupsiya moliyaviy-kredit mexanizmlarining samaradorligini pasaytirishi mumkin, bu esa resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga va moliyaviy beqarorlikka olib keladi.

Moliya-o'sish nazariyasiga ko'ra, moliyaviy tizimlarning sifati va miqdorining o'zgarishi iqtisodiyotni kengaytirish uchun juda muhimdir. Fung va Sadorskiyning fikriga ko'ra, iqtisodiy o'sish ikki kanal orqali moliyaviy rivojlanishdan kelib chiqadi: birinchidan, moliyaviy tizimlarning samaradorligi samarali foydalanish uchun moliyaviy resurslarning to'planishiga olib keladi, ikkinchidan, moliyaviy liberallashtirish investitsiyalarni ko'paytirish va xarajatlarni kamaytirish orqali xatarlarni taqsimlashga yordam beradi. Kapital, bu esa iqtisodiy o'sishga olib keladi. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, moliyaviy rivojlanish rivojlangan ijtimoiy-iqtisodiy institutlar yoki iqtisodiy erkinlik orqali inklyuziv o'sishga olib keladi, deb ta'kidlashimiz mumkin.

Jismoniy shaxslar va korxonalar erkin iqtisodiyotda mulkka egalik qilish huquqiga ega va minimal soliqlar iqtisodiy faoliyatda yuqori ishtirok etishni ta'minlaydi. Shunga qaramay, inklyuziv o'sish samarali hukumat, qonun ustuvorligi, ochiq bozorlar va samarali tartibga solishga asoslangan kuchli ijtimoiy-iqtisodiy institutlarga (iqtisodiy erkinlik) bog'liq. Binobarin, iqtisodiy erkinlikni targ'ib qilish inklyuziv o'sishga va moliyaviy rivojlanishga olib keladi. Yuqorida aytilganlardan farqli o'laroq, soliqlar va tariflarning oshishi, qat'iy tartibga solish nazorati, ishga tushirishni qo'llab-quvvatlash, biznes investitsiyalarining ko'payishi va boshqalar-ehtimol ular inklyuziv o'sishni rag'batlantiradigan biznesni qo'llab-quvvatlovchi siyosat emas.

Ko'plab empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, moliyaviy liberallashtirish, kredit va kapital bozorlariga kirishni o'lchaydigan iqtisodiy erkinlikning bir qismi, yuqori iqtisodiy o'sish, kamroq cheklangan kredit cheklovlari va kichik firmalar uchun iste'mol o'sishining past o'zgaruvchanligi bilan chambarchas bog'liqdir. Biroq, boshqa olimlar kapital va kredit bozorlarida moliyaviy liberallashtirish moliya institutlarining samaradorligini oshiradi, vositachilik xarajatlarini kamaytiradi va iqtisodiy erkinlik orqali iqtisodiy natijalarni yaxshilaydi. Kouton 1996 yildan 2016 yilgacha tizim GMM taxmini yordamida Afrikaning Sahroi Kabiridagi iqtisodiy erkinlik va inklyuziv o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qildi. Natija shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy erkinlik va inklyuziv o'sish ijobiy va muhim munosabatlarga ega, chunki ular bir-biri bilan juda bog'liqdir. Ushbu xulosani qo'llab-quvvatlash uchun Olayinka Kolavole investitsiya erkinligini oshirish, mehnat erkinligini mustahkamlash va mulk huquqlarini himoya qilishni ta'minlaydigan siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish inklyuziv o'sishga sezilarli hissa qo'shishini ta'kidladi. Boshqacha qilib aytganda, inklyuziv o'sish iqtisodiy kengayish orqali barqaror daromad olish uchun ish o'rinlarini yaratish natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish moliyaviy tartibga solish va nazoratni kuchaytirishni talab qiladi. Yaxshi tartibga solingan moliya tizimi moliya institutlarining xavfsiz va mustahkam ishlashini, tavakkalchilikni boshqarishni va omonatchilar mablag'larini himoya qilishni ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, moliya tizimiga bo'lgan ishonchni oshiradi, investitsiyalarni jalb qiladi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Hukumatlar mustaqil tartibga solish organlarini tuzishi, prudensial qoidalarni amalga oshirishi va moliya institutlarining tartibga solish talablariga muvofiqligini ta'minlash uchun muntazam nazorat tekshiruvlarini o'tkazishi mumkin.

Moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirishning yana bir muhim jihati kapital bozorlarini rivojlantirishdir. Kapital bozorlari korxonalariga kapitalni jalb qilish uchun platforma yaratadi,

bu ularga yangi loyihalarga sarmoya kiritish, o'z faoliyatini kengaytirish va ish o'rinlari yaratish imkonini beradi. Hukumatlar va moliya institutlari fond birjalarini tashkil etishlari, me'yoriy asoslarni amalga oshirishlari va obligatsiyalar va qimmatli qog'ozlar bozorlarini rivojlantirishga yordam berishlari mumkin. Bu korxonalar uchun kapitalga kirishni oshiradi, iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam beradi.

Qo'shimcha tarzda, moliyaviy-kredit mexanizmlarini takomillashtirish moliyaviy savodxonlik va ta'limni rivojlantirishni talab qiladi. Moliyaviy savodxonlik jismoniy shaxslar va korxonalariga moliyaviy qarorlarni qabul qilish, xatarlarni boshqarish va moliyaviy resurslarini optimallashtirish imkonini beradi. Hukumatlar va moliya institutlari moliyaviy savodxonlik dasturlarini amalga oshirishi, moliyaviy ta'lim va treninglar o'tkazishi va moliyaviy rejalashtirish vositalaridan foydalanishni rag'batlantirishi mumkin. Bu, o'z navbatida, moliyaviy inklyuziyani oshiradi, moliyaviy istisnolarni kamaytiradi va iqtisodiy o'sish va rivojlanishga yordam beradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy-kredit mexanizmlarini takomillashtirish iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun juda muhimdir. Kredit olish imkoniyatining yetishmasligi, moliyaviy istisno va samarasiz moliyaviy tizimlar iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladi va qashshoqlikni davom ettiradi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun hukumatlar va moliya institutlari turli xil tadbirlarni amalga oshirishi mumkin, shu jumladan muqobil kreditlar yaratish, moliyaviy inklyuziya strategiyalari, kredit hisoboti tizimlari, moliyaviy tartibga solish va nazorat, kapital bozorlarini rivojlantirish va moliyaviy savodxonlik va ta'lim dasturlari. Moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish orqali mamlakatlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi, qashshoqlikni kamaytirishi va o'z fuqarolarining turmush darajasini yaxshilashi mumkin.

References:

1. Abuselidze, G. (2006). O'tish bosqichida Gruziya byudjet tizimining shakllanishi va faoliyatining xususiyatlari. Fan nashriyoti.
2. Babich, A. M. va Pavlova, L. N. (2002). Davlat va shahar moliyasi.
3. Bogachyov, O. V. va Amirov, V. B. (1997). Federatsiya sub'ektlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining byudjetlarini mustahkamlash muammosi. Moliya jurnali, 9.
4. 2002-2007 yillardagi Federal byudjet to'g'risidagi federal qonunlar.
5. Moliya. Darslik: - Sankt-Peterburg, TK Velbi, Prospekt, 2009 - 640 Federalizm va zamonaviy Rossiyada mintaqaviy rivojlanish bilan. Uslubiy va institutsional jihatlar: — Moskva, Sankt-Peterburg boshqaruv va iqtisodiyot akademiyasi, 2006 - 2007 yillar.
6. Granberg, A. N. (2000). Shtat va hududlar. M. Urss.
7. Grjaznova, A. va Markin, E. (2010). Moliya. Nashriyot uyi: Infra Th, Moliya va statistika.
8. Laurels, A. N. (1995). Byudjet federalizmi va moliyaviy barqarorlashuv. Voprosy of Economy jurnali, 8